

Взгляды Гегеля на общество и законы его развития

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
2. **Мамадов Комил Мехриддинович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье природа, вещи и события в ней, законы их развития, и общество, сущность событий и их законы развития совершенно отличны друг от друга, ибо созидание, развитие и дальнейшая судьба общества, его законы развития, и дальнейшая судьба всего человечества, точнее, его деятельностная зависимость.

Ключевые слова: развитие, прогресс, законность, государство, общество, изменение.

Abstract

In the article, nature, things and events in it, the laws of their development, and society, the essence of events and their laws of development are completely different from each other, because the creation, development and future fate of society, its laws of development, and the future fate of all humanity, or rather, its activity dependence was analyzed.

Key words: development, progress, legality, state, society, change.

Аннотация

Мақолада табиат, ундаги нарса ва ходисалар, уларнинг ривожланиш қонуниятлари билан жамият, ундаги ходисалар ва уларнинг тараққиёт қонуниятларининг мазмун-моҳияти мутлоқо бир-биридан фарқ қилиши, чунки, жамият, унинг ривожланиш қонуниятларининг вужудга келиши, ривожланиши ва келажакдаги тақдири ҳам буткул инсониятга, тўғрироғи унинг фаолиятига боғлиқлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ривожланиш, тараққиёт, қонуният, давлат, жамият, ўзгариш.

Совершенство и эффективное функционирование системы управления, играющей важную роль в регулировании общественных отношений, зависит как от руководителей, так и от управляемых. Но опыт показывает, что отношения между ними не всегда были гладкими. В каком-то смысле это естественно. Потому что менеджеры и управляемые строятся по принципу диалектики с некоторыми аспектами. То есть они противоположны друг другу, и в то же время одно без другого существовать не может. Иногда одна сторона, иногда другая сторона проявляет «инициативу» возникновения конфликта между ними. С одной стороны, это безнравственные пороки, такие как несправедливость, наглость, заносчивость, эгоизм, заносчивость, совершаемые руководителями, с другой стороны, вредные привычки, такие как безответственность, неблагодарность, недисциплинированность, непонимание и невыполнение своих обязанностей, совершаемые руководителями. сообщество, с другой стороны, являются причинами для проявления такой «инициативы». Кстати, если мы подумаем об обязанностях. В связи с этим мы сочли допустимым привести следующие

замечания Гегеля, основавшего учение о диалектических законах и категориях и проведшего значительные исследования в других областях философии:

«Обязанности человека делятся на четыре:

- 1) к своим обязанностям;
- 2) тем, кто перед семьей;
- 3) перед государством;
- 4) к тем, кто перед другими людьми.

Долг важен в регулировании отношений между государством и гражданами, не только между правителями и подданными, но и в обществе в целом. В юридическом плане долг – это выполнение обязанностей граждан, установленных государством и обществом. Правда, государство, наряду с возложением обязанностей на своих граждан, также наделяло их определенными правами и свободами. Устойчивое и эффективное функционирование системы общественных отношений во многом зависит от равноправного соблюдения гражданами своих обязанностей, прав и свобод. Но есть неприятная ситуация, которая часто наблюдается. Граждане очень хорошо знают свои права и свободы, даже больше, чем обычно. При этом они замораживают спрос на свои права и свободы. К сожалению, мы не всегда наблюдаем такое отношение граждан к своим обязанностям. Обычно некоторые граждане не знают или не хотят знать своих обязанностей. А когда узнают свое предназначение, смотрят на него своими глазами и переживают за его исполнение. Однако граждане не должны забывать об одном, что выполнение установленных в обществе обязанностей является

обязательным. В частности, в Республике Узбекистан «Все граждане выполняют обязанности, предусмотренные Конституцией». Если граждане не выполняют свои обязательства добровольно, государство принуждает их к этому. У государства достаточно средств принуждения и структур для применения силы. Но это неприятная ситуация, вредная для природы гражданского общества. Потому что один из важных принципов гражданского общества определяется тем, что граждане в полной мере понимают смысл своих обязанностей, прав и свобод, установленных в обществе, а главное, сознательно следуют им.

Есть нечто - явление в мире, которое обречено на изменение. Только некоторые из этих изменений происходят в очень короткие мгновения на наших глазах, в то время как для других изменений требуются дни, месяцы и годы, чтобы проявить себя. Для некоторых изменений может не хватить человеческой жизни. Примеры включают движение подземных плит, образование гор и вулканов. Взгляды на эту тему есть у многих философов, оставивших след в истории философии. В частности, Гегель, выведший науку философию на совершенно новый уровень, «понимание прогресса на основе диалектики показывает, что явления природы и общества многообразны и переход его из одного состояния в другое, а также правильный путь знать законы развития природы и общества». В этом месте явления природы и общества и законы развития природы и общества сочетаются и выражаются как единое целое. Цель ясна - объяснить суть вещей и событий в общем, целостном виде. Однако нельзя забывать одного, что природа, вещи и явления в ней, законы их развития и общество, события

в нем и сущность законов их развития совершенно отличны друг от друга. Мы с вами много читали об этих различиях в философии и других научных и художественных книгах. Остановимся на них так же. Мы знаем, что природа, как говорят, возникла раньше человека, независимо от человеческого сознания и мысли. Мы согласны с этим на сто процентов. Потом снова говорят, что природа развивается по своим законам, которые нельзя изменить. 100 лет назад с этим мнением можно было согласиться на 100 процентов, но сейчас появились неудобные моменты. Даже сейчас мы не можем повлиять на некоторые законы природы. Например, вращение земли вокруг солнца и ее вращение вокруг своей оси и хозозо. Однако с ростом человеческого интеллекта и развитием науки и техники, иногда сознательно, иногда неосознанно, он стал влиять на природу и законы ее развития. К сожалению, во многих случаях этот эффект отрицательный. Например, тепло и ядовитые газы, выбрасываемые двигателями внутреннего сгорания, отопительными печами, заводами и другими промышленными объектами, поднимаются в атмосферу и вызывают глобальные климатические изменения на земле. В результате возникают несоразмерные и непонятные ситуации в законах смены времен года. Среди них низкие снегопады, теплые дни в холодную зиму и более теплые, чем обычно, дни. Я имею в виду, что не человек создал законы природы, ее развитие, но человек своей деятельностью воздействует на некоторые законы природы. Однако этот эффект в основном отрицательный.

Возникновение, развитие и дальнейшая судьба общества, закономерности его развития зависят от всего человечества, вернее, от его

деятельности. У Гегеля есть поговорка: «Человек настолько многогранен, что из него можно сделать все...». Поскольку общество состоит из людей, мы попытаемся применить эту идею к понятию общества. Тогда возникает следующее рассуждение: общество настолько всеобъемлющая, многогранная вещь, что его можно развивать различными путями и формами. На самом деле так оно и было. Если полистать учебники истории, то мы в этом убедимся. До сегодняшнего дня сколько стран жило, то есть сколько обществ существовало. Даже сейчас в мире более 230 стран и столько же различных обществ. Будь то общества прошлого или общества настоящего, ни одно из них не похоже на другое. Все по-другому. Это также является доказательством нашего вывода, изложенного выше.

Об обществе следует отметить, что условия его существования и законы развития постоянно развиваются и изменяются. Как бы ни были благоприятны условия в любом цветущем обществе, как бы ни были развиты его пути развития и законы развития, все это имеет относительное значение. Эти области требуют постоянного обновления и улучшения. В противном случае они со временем станут неудобными и устареют.

Известно, что в каждый период, в каждом регионе, каждая нация и народ приспособляет под себя свое общество и строит его так, как хочет. В этом процессе было сильно влияние национальных лидеров, политических деятелей, религиозных деятелей и представителей науки. В современном демократическом гражданском обществе в этот процесс вовлечены все граждане. Потому что уже доказано, что общество будет эффективным, если оно будет строиться исходя из интересов всех проживающих здесь граждан, а

не исходя из конкретных категорий. Однако процесс достижения такого правильного вывода был непростым. На протяжении веков общества жили по совершенно неправильным принципам. Даже такие зрелые мыслители того времени, как Гегель, иногда отстаивали такие ненужные идеи. В частности, Гегель «защищает классовую систему общества и высказывает свое несогласие с присутствием представителей народа в управлении государством. Он отстаивает особую роль дворянского сословия в обществе и даже оправдывает привилегию дворянства в управлении государством. Мы должны признать и отметить, что вклад Гегеля в развитие философской науки огромен. Разработка им философских законов и категорий послужила повышению уровня философского мышления. Также изрядную долю в развитии науки внесли научные труды Гегеля по истории философии и другим направлениям философии. Никто не хочет это отрицать. Однако нельзя согласиться с некоторыми взглядами Гегеля на государство и общество. В частности, нельзя согласиться с выводами, пропагандирующими великий этатизм, национализм и расизм. Потому что такие идеи в итоге приводят к конфликтам между нациями и народами, разногласиям между государствами.

Литература.

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
2. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА

- УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
 4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
 5. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.